

REPERCUSSÕES DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO MUNDIAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Repercussions of the COVID-19 pandemic on the nutritional status of the global population: an integrative literature review

Repercusiones de la pandemia de COVID-19 sobre el estado nutricional de la población mundial: una revisión integrativa de la literatura

FRANCISCA ALINE AMARAL DA SILVA Doutora. Professora Assistente, Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: franciscaaline@ccs.uespi.br | ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4931-808X>

ANTONIO WESLEY DE SOUZA MACHADO Graduando em Enfermagem, Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: antoniomachado0001@aluno.uespi.br | ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1559-0529>

GUILHERME DE OLIVEIRA Graduando em Enfermagem, Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: guilhermeoliveira2006@aluno.uespi.br | ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4491-7917>

GUSTAVO DA COSTA ALVES Graduando em Enfermagem, Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: gustavoalves2007@aluno.uespi.br | ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7448-4725>

HENRY ALLYSSON VILARINDO NEGREIROS BARROSO Graduando em Enfermagem, Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Teresina, Piauí – Brasil. E-mail: henrybarroso@aluno.uespi.br | ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5125-4521>

REPERCUSSÕES DA PANDEMIA DE COVID-19 SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO MUNDIAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Repercussions of the COVID-19 pandemic on the nutritional status of the global population: an integrative literature review

Repercusiones de la pandemia de COVID-19 sobre el estado nutricional de la población mundial: una revisión integrativa de la literatura

RESUMO

A doença por coronavírus 2019 (SARS-CoV-2) afeta primordialmente o sistema respiratório humano e apresenta elevada taxa de transmissão. Como estratégia para conter a proliferação viral, instituiu-se o isolamento social. No entanto, essa prática impactou diretamente a nutrição populacional, visto que o fechamento de estabelecimentos limitou drasticamente o acesso a alimentos *in natura* e reduziu a prática de atividades físicas. O objetivo deste estudo é descrever as mudanças nos hábitos alimentares da população mundial durante o isolamento na pandemia e seus reflexos no estado nutricional. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada por meio de levantamento de dados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A análise dos estudos incluídos evidenciou uma alteração deletéria nos hábitos alimentares, revelando instabilidade físico-nutricional na população. Esse cenário foi ocasionado por uma alimentação deficiente em micronutrientes e agravado pelo aumento do consumo de produtos ultraprocessados e ricos em açúcares, impulsionado pelo baixo custo comercial e facilidade de acesso a esses produtos. Conclui-se que o período pandêmico gerou impactos negativos substanciais na saúde nutricional global, demandando estratégias de intervenção e vigilância alimentar pós-crise. **Palavras-chave:** Nutrição; Covid-19; Revisão.

ABSTRACT

Coronavirus disease 2019 (COVID-19), caused by the SARS-CoV-2 virus, is characterized by a high transmission rate and primarily affects the human respiratory system. As a measure to reduce viral spread, social isolation was implemented; however, this practice directly impacted the population's nutritional status. Due to the reduced number of open establishments, access to fresh and minimally processed foods was drastically limited, as were opportunities for physical activity. Therefore, the objective of this study was to qualitatively describe changes in the dietary habits of the global population during periods of social isolation and the COVID-19 pandemic, and how these changes affected nutritional status after this crisis. This is an integrative literature review conducted through a survey of scientific publications. The study analyzed the main changes observed in global nutrition and their possible relationship with the COVID-19 pandemic that began in 2019. Data collection was carried out using the Virtual Health Library (VHL). The analysis of the studies included in this review revealed significant changes in dietary habits, indicating physical and nutritional instability resulting from nutrient-deficient diets and reinforced by increased consumption of ultra-processed foods and sugars, which are characterized by low cost and easy accessibility. Given the need to ensure evidence-based scientific production, the integrative literature review has been recognized as a useful

method in health sciences, as it is developed through the synthesis of scientific evidence presented in previous studies, consolidating them into a body of evidence.

Keywords: Nutrition; COVID-19; Literature Review.

RESUMEN

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), causada por el virus SARS-CoV-2, se caracteriza por una alta tasa de transmisión y afecta principalmente al sistema respiratorio humano. Como medida para reducir la propagación viral, se implementó el aislamiento social; sin embargo, esta práctica impactó directamente en el estado nutricional de la población. Debido a la reducción del número de establecimientos abiertos, el acceso a alimentos frescos y mínimamente procesados se vio drásticamente limitado, al igual que la práctica de actividades físicas. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue describir de manera cualitativa los cambios en los hábitos alimentarios de la población mundial durante los periodos de aislamiento social y la pandemia de COVID-19, así como su repercusión en el estado nutricional después de esta crisis. Se trata de una revisión integradora de la literatura realizada mediante un levantamiento de publicaciones científicas. Se analizaron los principales cambios observados en la nutrición mundial y su posible relación con la pandemia de COVID-19 iniciada en 2019. Para la recopilación de datos se utilizó la Biblioteca Virtual en Salud (BVS). El análisis de los estudios incluidos en esta revisión evidenció cambios significativos en los hábitos alimentarios, revelando una inestabilidad físico-nutricional derivada de dietas deficientes en nutrientes y reforzada por un mayor consumo de alimentos ultraprocesados y azúcares, caracterizados por su bajo costo y fácil acceso. Ante la necesidad de garantizar una producción científica basada en evidencias, la revisión integradora de la literatura ha sido señalada como un método útil en las ciencias de la salud, ya que se construye a partir de la síntesis de evidencias científicas presentadas en estudios previos, agrupándolas como un cuerpo de evidencia.

Palabras clave: Nutrición; COVID-19; Revisión Bibliográfica.

1. INTRODUÇÃO

A doença coronavírus (COVID-19) é causada pelo vírus infeccioso SARS-CoV-2, que atinge principalmente o sistema respiratório humano. A sua sintomatologia inclui febre alta, falta de ar, dor abdominal, vômitos e náuseas recorrentes. A principal forma de propagação é pelo ar, situação em que uma pessoa infectada libera pequenas gotículas ao espirrar, tossir ou falar, podendo infectar outros indivíduos ou superfícies (Modesto; Silva; Ruiz, 2022).

Durante a pandemia, ocorreu uma diminuição na ingestão de alimentos saudáveis e nutritivos, causada pelo isolamento social que afetou o mundo por inteiro, aliada a isso, a obrigatoriedade de interdição de estabelecimentos e ao alto índice de desemprego, consequentemente elevou o índice de insegurança alimentar. O fluxo de pessoas em feiras, mercados e hortas comunitárias diminuiu significativamente, limitando de forma drástica o

acesso a alimentos *in natura*. Em paralelo, a alta demanda por serviços de entrega e food trucks ocasionou um declínio da saúde pública em regiões mais vulneráveis, devido ao consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e com alto teor de gorduras artificiais (Andrade *et al.*, 2023).

Segundo o Manual de Nutrição Brasileiro, a alimentação, ou nutrição, é o processo pelo qual um organismo obtém e absorve alimentos ou nutrientes para a manutenção de funções vitais, incluindo a mobilidade, o crescimento e a reprodução. Alimentar-se de forma equilibrada e saudável é imprescindível para a prevenção de doenças e a promoção da saúde. Esse hábito afeta não só o indivíduo, mas também as pessoas que o rodeiam. A perpetuação de práticas alimentares não saudáveis pode, inclusive, ser prejudicial para as próximas gerações biológicas, resultando em várias deficiências nutricionais fetais e infantis (Souza *et al.*, 2021).

A diminuição do bem-estar nutricional da população está mudando drasticamente a saúde física geral. Concomitantemente aos eventos ocorridos, a adesão a atividades físicas também diminuiu, resultando num aumento da porcentagem populacional em estado sedentário e em sobrepeso. Etiologicamente, isso pode ocasionar variadas Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), como hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade, as quais estão diretamente relacionadas a hábitos alimentares irregulares ricos em açúcares e ultraprocessados (Bortolini *et al.*, 2021).

Nesse sentido, o presente estudo tem como intuito analisar as mais recentes variações na saúde nutricional da população mundial em períodos de crise e isolamento social, com foco nos momentos pré, durante e pós-pandemia da COVID-19. Por fim, busca-se ilustrar possíveis comportamentos e eventos pós-trauma pandêmico que foram capazes de trazer mudanças sociais profundas, as quais podem refletir-se na saúde física, nutricional e psicológica da sociedade.

A realização deste estudo justifica-se pela necessidade explícita de uma análise prática das mudanças recentes no comportamento nutricional da população e dos seus possíveis agentes causadores em um cenário ao qual levou a um aumento da taxa de pessoas com desequilíbrio físico-nutricional e propensas ao desenvolvimento de doenças crônicas. Com

isso, o foco da pesquisa foi, analisar quais as principais mudanças nutricionais na população em momentos de estresse pandêmico.

Este artigo apresenta o formato de revisão bibliográfica integrativa e utilizou como fonte de dados a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). O objetivo metodológico é analisar o estado nutricional da população de forma internacional em momentos de crise pandêmica mundial, visando suprir a lacuna observacional sobre esta problemática que é de suma importância para o bem-estar social e para a construção de evidências científicas contemporâneas.

2. MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa, cujo objetivo é reunir de forma sistemática evidências presentes em estudos divulgados de acordo com a temática em questão. Para Botelho, Cunha e Macedo(2011), a revisão bibliográfica é utilizada como forma de obter, a partir de evidências, informações que possam contribuir com processos de tomada de decisão nas ciências da saúde. Portanto, compreende-se que a revisão bibliográfica serve de ferramenta para a melhor compreensão de temáticas, a partir de sua característica em compilar dados e compará-los, proporcionando uma análise mais apurada ao estudo.

Para a construção do artigo, optou-se seguir as seis etapas metodológicas propostas por Mendes *et al.* (2008), oferecendo ao estudo uma maior integridade e rigor no processo de busca e exposição de resultados. A priori, delimitou-se a temática prosseguindo com a formulação da questão norteadora. Seguidamente, concretizou-se a escolha dos critérios de inclusão e exclusão, etapa essa crucial na busca e escolha de publicações referentes ao estudo. Ademais, foram selecionadas as bases de dados e descritores mais apropriadas a problemática.

Entende-se que uma questão norteadora bem estruturada precede uma boa revisão sistemática. A partir desse entendimento, designou-se a seguinte questão norteadora:“Qual a situação nutricional da população mundial no período da pandemia de covid-19?”

A busca dos artigos foram realizadas a partir das seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde

(LILACS). realizou-se o levantamento bibliográfico no período de vinte a trinta de maio no ano 2026, utilizando os seguintes Descritores em Ciências da saúde (DeCS) para a busca: “Alimentos”, “dieta”, “nutrição”, “dieta saudável”, “COVID-19” e “SARS-CoV-2”, adicionados pelos termos booleanos OR e AND adequados.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: artigos na íntegra que se relacionassem à temática; Artigos presentes nos referidos bancos de dados; Artigos disponibilizados em texto completo; Artigos publicados nos últimos cinco anos (2020-2025); Artigos com idioma português, inglês e espanhol. Os critérios de exclusão foram: Artigos duplicados; Publicações que não se adequaram à temática proposta; Artigos com repetição entre as duas bases de dados.

A análise e a síntese dos dados extraídos foram realizadas de forma descritiva, proporcionando a observação e a classificação da circunstância alimentar mundial durante os períodos referentes. Objetivando o melhor entendimento do leitor, organizou-se, em forma de fluxograma, a quantidade de artigos selecionados para o estudo e seu processo de triagem. Ademais, inseriu-se uma tabela com as seguintes informações: Autor, título, objetivo e resultado.

Adentrando ao contexto ético, o estudo por se caracterizar à uma revisão integrativa, não se adequaria a necessidade de submeter-se ao comitê de ética e pesquisa (CEP). No entanto, seguiu-se a risca todas as regras, referentes a autoria dos artigos consultados, impostas pela ABNT.

3. RESULTADOS

Portanto, utilizando-se dos descritores combinados aos operadores booleanos adequados, foram encontrados 133 artigos, dentre estes 36 se apresentavam em forma de texto completo. Após o emprego dos critérios de inclusão e exclusão, 15 estudos se mantiveram para a leitura sistemática do título e resumo. Como amostra final, 9 desses estudos foram selecionados. O processo de triagem formado pela seleção, identificação, elegibilidade e inclusão dos estudos está apresentado no fluxograma presente na figura 1.

Figura 1: Fluxograma do processo de triagem dos artigos para a revisão.

Fonte: Autores, 2026

Como forma de organização, foi utilizado uma tabela, a fim de tornar mais claro a exposição dos dados obtidos. Os conteúdos foram sintetizados em tópicos como: Autores, Título, Objetivos, Resultados obtidos. A tabela 2 apresenta os estudos encontrados quanto à repercussão da COVID-19 na situação nutricional da população.

Tabela 2: Artigos organizados quanto à repercussão da COVID-19 na situação alimentar da população internacional.

AUTOR	TÍTULO	OBJETIVO	RESULTADO
(Kanberger; Kobrich; Schobin <i>et al.</i> , 2025)	COVID-19 e a mudança nas preferências alimentares: um estudo em painel com estudantes chilenos.	O objetivo inicial da coleta de dados era realizar um estudo de rede longitudinal sobre a disseminação do consumo individual de alimentos de baixo carbono entre pares.	O estudo identificou mudanças significativas nas preferências alimentares entre estudantes universitários chilenos durante a pandemia de COVID-19, com aumento da sensibilidade aos atributos de preço, saúde e meio ambiente. Essas mudanças destacam o potencial de crises globais atuarem como catalisadoras de comportamentos de consumo mais sustentáveis e conscientes da saúde. Os formuladores de políticas públicas devem utilizar essas informações para promover sistemas alimentares resilientes e sustentáveis, capazes de suportar futuros impactos e crises.

<p>(Rocío <i>et al.</i>, 2024)</p>	<p>Fatores associados às práticas alimentares em estudantes durante o confinamento por COVID-19, Peru.</p>	<p>O objetivo principal deste artigo é descrever os fatores sociodemográficos e comportamentais associados às práticas alimentares durante o confinamento causado pela COVID-19 em estudantes universitários, o que permitirá dispor de uma referência básica para estudos posteriores na população universitária.</p>	<p>48,4% dos estudantes eram do sexo feminino e apresentaram práticas alimentares regulares; 53,3% tinham entre 18 e 20 anos e apresentaram práticas alimentares regulares; 53,5% estavam cursando o 1º nível/período e possuíam práticas alimentares regulares; 36,7% realizavam atividade física diária por menos de 30 minutos e apresentavam práticas alimentares regulares; 27,3% quase sempre se alimentavam acompanhados e possuíam práticas alimentares regulares ($p = 0,001$); 28,9% às vezes se alimentavam enquanto assistiam à televisão, utilizavam o celular, o computador ou o tablet e apresentavam práticas alimentares regulares; 62,9% modificaram sua alimentação devido ao confinamento e apresentaram práticas alimentares regulares; 46,7% relataram aumento de peso em decorrência do confinamento e possuíam práticas alimentares regulares; e 53,8% não contraíram COVID-19 e apresentaram práticas alimentares regulares.</p>
------------------------------------	--	--	--

<p>(Edgar; Jacinto; Helguera <i>et al.</i>, 2023)</p>	<p>O confinamento por COVID-19 modifica os estilos de vida saudáveis em adultos: uma revisão sistemática.</p>	<p>Analisar as evidências científicas sobre as mudanças ocorridas nos estilos de vida saudáveis associadas ao confinamento por COVID-19 em adultos com idade entre 19 e 59 anos.</p>	<p>As evidências mostram mudanças negativas nos estilos de vida saudáveis que estiveram associadas ao sobrepeso e à obesidade durante o confinamento pela COVID-19. Diante desse cenário, são necessárias estratégias de intervenção integrais baseadas em programas de alimentação saudável e prática de atividade física, com a finalidade de reduzir ou reverter os efeitos causados pelo confinamento.</p>
<p>(Schultz <i>et al.</i>, 2022)</p>	<p>Hábitos alimentares de crianças de 2 a 6 anos de uma escola comunitária em tempos de COVID-19: Estudo descritivo</p>	<p>Identificar o consumo e hábitos alimentares de crianças de 2 a 6 anos de uma escola comunitária em um município no Nordeste do estado de Santa Catarina em tempos de COVID19, no ano de 2020. Material e método: estudo transversal, descritivo, quantitativo. Participaram 30 responsáveis legais de crianças de 2 a 6 anos de idade.</p>	<p>estado nutricional, 70,0%, foram classificados abaixo percentil 85, sendo considerado adequado para a idade (eutrofia) e 30,0% para risco de sobrepeso/obesidade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006, WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). Quanto ao número de pessoas residentes no domicílio, 73,3% eram de até 4 pessoas e 26,6% de 1 a 3 pessoas, sendo que destes, 90,0% eram membros da família que se encontrava junto à criança na pandemia.</p>

<p>(Souza <i>et al.</i>,2021)</p>	<p>insegurança alimentar no Brasil no pré e pós pandemia da COVID-19: reflexões e perspectivas</p>	<p>analisar a importância de uma alimentação saudável em momentos de crise mundial</p>	<p>O aumento da pobreza e das desigualdades, especialmente relacionadas às mudanças na ocupação e rendimento - num contexto de múltiplas crises - piora as condições de vida da população, com impactos diretos na alimentação. Os dados da última POF (2017-2018) e outras publicações mostraram piora nas condições de SAN da população brasileira, tanto em função das crises política e econômica iniciadas em 2015 e agravadas a partir daí [34,65,66], quanto em decorrência da crise sanitária da COVID-19. Por essa razão cresce a percepção e o receio de que o Brasil volte a figurar no “Mapa da Fome”.</p>
<p>(Modesto; Silva; Ruiz <i>et al.</i>,2022)</p>	<p>EFEITO DA PANDEMIA COVID-19 NOS HÁBITOS ALIMENTARES</p>	<p>objetivo deste trabalho foi realizar uma pesquisa sobre o efeito da pandemia COVID-19 nos hábitos alimentares da população brasileira</p>	<p>A maioria dos participantes (67,5%) relataram que preparavam diariamente, sendo semelhante ao hábito observado durante a pandemia, com 71,1%. Na quarentena muitas pessoas passaram a ter mais disponibilidade, pois ficaram mais tempo nas residências e isso contribuiu para o aumento da frequência do preparo de suas próprias</p>

<p>(Rodrigues; matos; hortas <i>et al.</i>, 2020)</p>	<p>A pandemia de COVID-19 e suas implicações para o ambiente informacional alimentar no Brasil.</p>	<p>O objetivo deste comentário é descrever as mudanças ocorridas no ambiente informacional alimentar durante a pandemia de COVID-19 no Brasil e propor um caminho para promover um ambiente informacional alimentar mais saudável após essa crise sanitária.</p>	<p>Todas essas mudanças tiveram impacto no ambiente informacional alimentar brasileiro, que é caracterizado pela publicidade de alimentos por meio de diversos meios de comunicação. Revisões sistemáticas e metanálises demonstraram uma associação entre a exposição excessiva à publicidade de alimentos e hábitos alimentares não saudáveis. As mudanças contextuais resultantes da pandemia de COVID-19 podem ter aumentado a exposição da população à publicidade de alimentos ultraprocessados (AUP), o que pode ter um impacto negativo na saúde dos consumidores.</p>
<p>(Costa., <i>et al.</i>, 2021)</p>	<p>Cenário e perspectivas do sistema alimentar brasileiro frente à pandemia de Covid-19.</p>	<p>Refletir sobre alguns aspectos do sistema alimentar hegemônico no Brasil frente à pandemia de Covid 19.</p>	<p>são observadas alterações no consumo de alimentos com redução de frutas, legumes e verduras (FLV) e aumento de alimentos Demetra. ultraprocessados em regiões com menor condição econômica. Como já se discutiu, os dados da POF ilustram certa elitização no consumo de alimentos frescos, cujo consumo no quinto de maior renda chega a ser o dobro do consumo do quinto de menor renda. Embora a POF não considere a origem do alimento, a diferença se torna ainda maior quando se consideram alimentos de origem orgânica ou agroecológica que, na atual configuração do sistema alimentar hegemônico brasileiro, tendem a ser mais</p>

			caros.
(Andrade., <i>et al.</i> ,2023)	Mudanças nos marcadores da alimentação durante a pandemia de covid-19 no Brasil	Analisar mudanças na alimentação da população brasileira e seus determinantes durante a pandemia de covid-19.	A pandemia de covid-19 teve impacto negativo na alimentação da população, e foi reportado aumento no consumo de alimentos ultraprocessados durante esse período.

Fonte: Autores, 2026

4. DISCUSSÃO

Antes da emergência sanitária de 2020, o Brasil já enfrentava um cenário de extrema vulnerabilidade social, caracterizado por altas taxas de desemprego e um desmonte progressivo de políticas sociais e de segurança alimentar que vinha ocorrendo desde 2016. Embora a base da alimentação nacional fosse composta por alimentos tradicionais como arroz, feijão e carnes, os inquéritos populacionais já apontavam para uma transição nutricional preocupante, marcada pela redução do consumo de alimentos *in natura* e pelo aumento sistemático na ingestão de produtos ultraprocessados (AUP) (Souza, *et al.*, 2021). Nesse contexto, a insegurança alimentar leve já afetava cerca de 20,7% dos domicílios em 2018, evidenciando que a população brasileira iniciou o período pandêmico sob uma fragilidade estrutural que comprometeria suas escolhas alimentares futuras (Pacheco, *et al.*, 2021).

No primeiro ano da pandemia, observou-se uma mudança ambígua nos hábitos alimentares: enquanto 71,1% dos brasileiros aumentaram a prática de preparar refeições em casa, o que poderia sinalizar uma melhoria na qualidade da dieta, houve concomitantemente um aumento no consumo de marcadores não saudáveis como salgadinhos de pacote e molhos industrializados e os mais conhecidos, *fast foods* (Modesto; Podadeiro; Ruiz., 2022). O isolamento social e o fechamento de estabelecimentos físicos impulsionaram o ambiente alimentar digital, com o crescimento de 9% a 10% no uso de aplicativos de entrega, que oferecem predominantemente opções hipercalóricas e pobres em nutrientes (Rodrigues; Matos; Horta., 2020).

A comparação entre os dados de 2019 e 2021 revela um declínio significativo na qualidade nutricional da população brasileira, com a diminuição do consumo diário de hortaliças, frutas

e cereais em favor de refrigerantes, embutidos e refeições prontas (Andrade *et al.*, 2023). Este fenômeno foi acelerado pela redução da renda familiar, relatada por 30,2% das pessoas como o principal motivo para a mudança nos hábitos, forçando a substituição de proteínas frescas (carne bovina) por opções mais baratas e de menor valor biológico, como ovos e frango. A insegurança alimentar grave saltou para 9% em 2020, consolidando o retorno do Brasil a um cenário de fome e má nutrição crônica, onde a obesidade e a carência nutricional existem no mesmo território devido ao baixo custo e alta disponibilidade dos AUP (Souza, *et al.*, 2021).

Durante a pandemia, crianças brasileiras em idade pré-escolar apresentaram um risco de 30% para sobrepeso e obesidade, frequentemente associado ao tempo de tela excessivo (mais de 2 horas diárias) e ao uso de eletrônicos durante as refeições. A interrupção das aulas presenciais removeu o acesso à alimentação escolar monitorada, transferindo a responsabilidade integral para famílias que, muitas vezes, aumentaram a oferta de ultraprocessados devido à facilidade de conservação e palatabilidade agressiva. No entanto, observou-se que crianças que realizavam refeições à mesa com a família apresentaram maior proteção contra hábitos inadequados, reforçando o papel da comensalidade como fator determinante na nutrição infantil (Sent, *et al.*, 2022).

A indústria de ultraprocessados utilizou estratégias agressivas de marketing digital e "responsabilidade social" para consolidar sua presença nos lares brasileiros durante a pandemia, promovendo seus produtos através de patrocínios de eventos online e mensagens de solidariedade. Essa exposição prolongada à publicidade televisiva e da internet influenciou diretamente a decisão de compra, tornando os indivíduos mais vulneráveis ao consumo excessivo de produtos associados a doenças crônicas não transmissíveis. A ausência de uma regulação rigorosa sobre o marketing de alimentos permitiu que marcas hiperpalatáveis se tornassem símbolos de "conforto" em um momento de fragilidade emocional coletiva (Rodrigues; Matos; Horta.,2020). Revisões sistemáticas confirmam que esse período foi marcado pelo aumento do sedentarismo e da ingestão de alimentos "confortáveis" (ricos em açúcar e gordura) como estratégia de enfrentamento ao estresse e ao tédio do confinamento (Edgar; Jacinto; Helguera., 2023).

Fatores como ansiedade e depressão mostraram-se intrinsecamente ligados à má adesão a dietas saudáveis e restritivas (como a isenta de glúten) durante a crise sanitária, aumentando em 1,3 vezes a probabilidade de escolhas alimentares inadequadas (Bascuñán, *et al.*, 2021). A

literatura indica que o "comer consciente" (mindful eating) foi o principal mediador da variação do IMC durante a pandemia; indivíduos com baixa consciência alimentar tenderam a consumir mais produtos de panificação, doces e bebidas açucaradas sob estresse.(Öztürk; Kaya., 2023) Essa relação é crítica para a saúde pública, pois a obesidade resultante desses comportamentos é um fator de risco independente para o agravamento da COVID-19, criando um ciclo vicioso entre má saúde mental e debilidade física (Esponera., *et al.*, 2021).

Para o período de recuperação e "nova normalidade", a implementação dos Guias Alimentares baseados na classificação NOVA (processamento de alimentos) surge como a ferramenta mais eficaz para reverter os danos nutricionais acumulados. O Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda que alimentos *in natura* sejam a base da dieta, uma diretriz que deve ser integrada às políticas de transferência de renda e agricultura familiar para garantir acesso econômico a esses produtos. A experiência pós-pandêmica exige que os profissionais de saúde não foquem apenas em nutrientes isolados, mas na sustentabilidade dos sistemas alimentares e na soberania alimentar das comunidades mais atingidas pela crise (relatório seminário virtual guias alimentares dos no nível de processamento dos alimentos: evidências científicas e implementação).

Os resultados buscados destacam o cuidado da enfermagem que deve transcender o monitoramento antropométrico, integrando ações educativas intersetoriais que considerem o contexto socioeconômico e o suporte familiar do paciente. A enfermagem desempenha um papel fundamental na alfabetização em saúde, orientando famílias sobre a rotulagem de alimentos, a redução de ultraprocessados e a importância da atividade física regular como fator protetor. O apoio familiar, especialmente o materno, mostrou-se um recurso valioso para a manutenção da qualidade da dieta e da satisfação com a vida alimentar, devendo ser incentivado como parte das estratégias de cuidado integral na atenção primária dá-se a realização de estudos quantitativos e de campo que mensuram o impacto epidemiológico dessas deficiências nutricionais na população a longo prazo. Sugere-se também a investigação e o monitoramento de políticas públicas pós-pandemia voltadas à recuperação da segurança alimentar e ao combate do sobrepeso e do sedentarismo nas regiões mais vulneráveis. (Schnettler, *et al.*, 2024).

5. CONCLUSÕES

O estudo cumpriu o seu objetivo de descrever qualitativamente algumas mudanças nos hábitos alimentares da população mundial durante o isolamento social e seus reflexos no estado nutricional pós-crise. A síntese da literatura evidenciou que as restrições de mobilidade, o desemprego e a interdição de estabelecimentos limitaram o acesso a alimentos *in natura* e reduziram a prática de atividades físicas. Como consequência direta, observou-se o aumento do sedentarismo e a substituição de uma dieta equilibrada pelo consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, açúcares e gorduras artificiais de baixo custo.

Os principais achados apontam que essa alteração de hábito resultou em uma severa instabilidade físico-nutricional, caracterizada pelo aumento dos índices de sobrepeso e pelo surgimento ou agravamento de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), como hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade. Além disso, a perpetuação dessas práticas alimentares inadequadas sinaliza um prejuízo à saúde pública que pode comprometer o desenvolvimento biológico das próximas gerações, resultando em deficiências nutricionais fetais e infantis.

Para trabalhos futuros, recomenda-se a realização de estudos quantitativos e de campo que mensuram o impacto epidemiológico dessas deficiências nutricionais na sociedade a longo prazo. Sugere-se também a investigação e o monitoramento de políticas públicas pós-pandemia voltadas à recuperação da segurança alimentar e ao combate do sobrepeso e do sedentarismo nas regiões mais vulneráveis.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, G. C. et al. Mudanças nos marcadores da alimentação durante a pandemia de covid-19 no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, v. 57, n. 54, 2023.
- BASCUÑÁN, K. A. et al. Pandemic Effects and Gluten-Free Diet: An Adherence and Mental Health Problem. **Nutrients**, v. 13, n. 6, p. 1822, 2021.
- CHOTÓN-CALVO, M. et al. Factores asociados a las prácticas alimentarias en estudiantes durante el confinamiento COVID-19, Perú. **Hacia la Promoción de la Salud**, v. 29, n. 3, p. 19-28, 2024.

DEL SENT, L. et al. Hábitos alimentares de crianças de 2 a 6 anos de uma escola comunitária em tempos de COVID-19: estudo descritivo. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 26, n. 3, p. 502-516, 2022.

GRUPO ÂNIMA EDUCAÇÃO. **Manual: revisão bibliográfica sistemática integrativa: a pesquisa baseada em evidências**. Belo Horizonte: Grupo Ânima Educação, 2014. Disponível em: https://biblioteca.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/manual_revisao_bibliografica-sistemática-integrativa.pdf. Acesso em: 25 maio 2026.

KANBERGER, E. D.; KÖBRICH LEON, A.; SCHOBIN, J. COVID-19 and shifting food preferences: A panel study among Chilean students. **Appetite**, v. 204, p. 107721, 2025.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto Contexto Enfermagem**, Florianópolis, v. 17, n. 4, p. 758-764, out./dez. 2008.

MIRANDA-CONTRERAS, E.; PALMA-JACINTO, J. A.; ARROYO-HELGUERA, O. El confinamiento por COVID-19 modifica los estilos de vida saludables en adultos: Una revisión sistemática. **Horizonte Sanitario**, v. 22, n. 3, p. 689-701, 2023.

MODESTO, L. S.; SILVA, I. C. P.; RUIZ, S. P. Efeito da pandemia COVID-19 nos hábitos alimentares. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 26, n. 3, p. 1191-1201, 2022.

MORAL-MORENO, L. et al. Risk Profiles of Poor Diet Quality Among University Students: A Multivariate Segmentation Analysis. **Nutrients**, v. 17, n. 23, p. 3639, 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). **Rede de Ação sobre Guias Alimentares baseados no nível de processamento dos alimentos nas Américas: Relatório Seminário Virtual**. Brasília: OPAS/SAPS/MS, 2022.

ÖZTÜRK, Y. E.; KAYA, P. S. Mindful eating is associated with body mass index and might affect food preferences in adults in the early pandemic. **Acta Scientiarum. Health Sciences**, v. 46, p. e66963, 2024.

RODRIGUES, M. B.; MATOS, J. P.; HORTA, P. M. The COVID-19 pandemic and its implications for the food information environment in Brazil. **Public Health Nutrition**, v. 24, n. 1, p. 1-6, 2020.

SCHNETTLER, B. et al. Revisiting the Link between Workplace Support for Families, Family Support, Diet Quality, and Satisfaction with Food-Related Life in the Second Year of the Pandemic. **Nutrients**, v. 16, n. 16, p. 2645, 2024.

SILVA FILHO, O. J.; GOMES JÚNIOR, N. N. O futuro à mesa: a pandemia de COVID-19 e o abastecimento alimentar. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 5, p. e00095220, 2020.

SOUZA, B. F. N. J. et al. (In)segurança alimentar no Brasil no pré e pós pandemia da COVID-19: reflexões e perspectivas. **Interamerican Journal of Medicine and Health**, v. 4, p. e202101001, 2021.

VILLENA-ESPONERA, M. P. et al. Covid 19: Eating behavior changes related to individual and household factors during the COVID-19 lockdown in Spain. **Archivos Latinoamericanos de Nutrición**, v. 71, n. 1, p. 13-27, 2021.